

ஜெயமோகன் அவர்களின் அறிவியல் புனைகதைத்திறன்

முனைவர் பா.பொன்னி,

இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்,

தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி(தன்னாட்சி),சிவகாசி.

Abstract :

Science systematically defines the object of research. It analyzes what has been defined. It classifies the analyzed objects. It helps to know what kind of relationships they have with each other. With such science, literary genres such as short stories, novels, and plays are also being created. Science fiction was first written in the West. Nowadays, science fiction is also being created in our country. Jayamohan holds a significant place among the creators of science fiction. This article aims to examine his science fiction skills through the short story "Observing Bird" in his short story collection "Visumbu".

Key Words : Jayamohan - Science Fiction - Short story

அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக் கொண்ட பொருளை முறையாக வரையறை செய்கிறது . வரையறை செய்தவற்றைப் பகுத்துப் பார்க்கின்றது . பகுத்த பொருள்களை வகைப்படுத்துகின்றது . அவை ஒன்றோடு ஒன்று எத்தகைய உறவுகளைக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதனை அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது. அத்தகைய அறிவியலைக் கொண்டு சிறுகதை , நாவல், நாடகம் போன்ற இலக்கிய வகைகளும் படைக்கப்பட்டு வருகின்றன . மேலைநாடுகளில் தான் முதன்முதலில் அறிவியல் புனைகதைகள் எழுதப்பட்டன . தற்காலத்தில் நம் நாட்டிலும் அறிவியல் புனைகதைகள் படைக்கப்பட்டு வருகின்றன . அறிவியல் புனைகதை படைக்கும் படைப்பாளர்களுள் ஜெயமோகன் அவர்கள் குறிப்பிடத்தகுந்த இடம் வகிக்கின்றார் . அவரது அறிவியல் புனைகதைத்திறனை அவரது விசம்பு என்னும் சிறுகதைத் தொகுப்பில் அமைந்துள்ள உற்றுநோக்கும் பறவை சிறுகதையின் வழி ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

அறிவியல் புனைகதை

புனைதல் என்பதனை அழகுபடுத்துதல் எனலாம் . ஒருவர் தன்னுடைய கதைகளில் கற்பனைகளை ஏற்றிக் கூறி அந்தக் கதையைச் சுவையுடையதாக உருவாக்குதல் புனைகதை ஆகும்.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – IV

VOLUME - 1

மார்ச்சு-2025

E-ISSN : 2584 - 1238

அறிவியல் புனைகதை என்பது முன்னேற்றமும் குழப்பமும் நிறைந்த (அறிவியல்) சூழ்நிலையில் மனித இனத்தை வரையறை செய்து பிரபஞ்சத்தில் மனிதனின் இடத்தைத் தேடும் இலக்கியம்” (சுஜாதா, விஞ்ஞானச் சிறுகதைகள்,ப.9) எனச் சுட்டுவர் . மெய்யான அல்லது கற்பனையான அறிவியல் நிகழ்வுகளைக் கொண்டு புனையப்படும் கதைகள் , சமூகம் அல்லது தனிமனிதனை மையப்படுத்திப் படைக்கப்படும் அறிவியல் இலக்கியம் எனலாம் . ஏதேனும் ஓர் அறிவியல் காரணியை அடித்தளமா கக் கொண்ட இலக்கியக் கற்பனை வடிவமே அறிவியல் புனைகதை ஆகும்.

விசும்பு சிறுகதையின் முன்னுரையில் ஜெயமோகன் அவர்கள் அறிவியல் புனைகதை என்றால் என்ன? என்பது குறித்த விளக்கத்தை அளித்துள்ளார் . ”என் நோக்கில் அறிவியல் கதை என்பது இருதளங்களில் செயல்படக் கூடியது . ஒன்று அறிவியலின் கேள்விகளுக்கு இலக்கியத்தின் வழிமுறையான கற்பனையைக் கொண்டு பதில் சொல்ல முயல்வது . இது ஒரு மேலோட்டமான தளம். இரண்டு வாழ்க்கையின் அடிப்படைக் கேள்விகளுக்கு அறிவியலின் படிமங்களைப் பயன்படுத்திப் பதில் தேட முயல்வது. எப்படிப் புனைகதையானது வரலாற்றில் இருந்து படிமங்களை எடுத்துக் கொண்டு வரலாற்றுக் கதைகளை உருவாக்குகிறதோ அப்படி . காலம், மரணம், பிறப்பு மற்றும் இறப்பின் பொருள் , இருத்தலின் நோக்கம் , மானுட உறவுகளின் சிக்கல்கள் , மானுட உணர்ச்சிகள் என எவற்றையெல்லாம் வழக்கமாக இலக்கியம் ஆராய்கிறதோ அவற்றையே அறிவியல் புனைகதைகளும் அறிவியலின் படிமங்களைக் கொண்டு ஆராய்கின்றன ” (விசும்பு, இரண்டாம் பதிப்புக்கான முன்னுரை) என்ற அடிப்படையில் விளக்கம் தருகின்றார் . அவரது விளக்கத்தின் அடிப்படையில் அவர் படைத்துள்ள விசும்பு சிறுகதைத் தொகுப்பு அமைந்துள்ளது. உற்றுநோக்கும் பறவை

ஜெயமோகன் அவர்கள் , அவர் குறிப்பிட்ட புனைகதைகளுக்கான களத்தில் இரண்டாவதான வாழ்க்கையின் அடிப்படைக் கேள்விகளுக்கு அறிவியலின் படிமங்களைப் பயன்படுத்திப்பதில் தேட முயல்வது என்ற அடிப்படையில் இச்சிறுகதையினைப் படைத்துள்ளார் எனலாம் . வாழ்க்கையின் அடிப்படைக் கேள்விகளில் ஒன்று மனதின் செயல்பாடுகளுக்காகக் காரணம் என்ன? என்பது அதனை விளக்குவதாகவே இக்கதையினை ஆசிரியர் படைத்துள்ளார் எனலாம்.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – IV

VOLUME - 1

மார்ச்சு-2025

E-ISSN : 2584 - 1238

பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் நடந்த நிகழ்வினைத் தற்காலத்தில் ஒருவர் ஆய்வு செய்வதாகக் கடந்த காலத்தையும் தற்காலத்தையும் இணைத்துக் கதைக் களமாகக் கொண்டு இக்கதையினை ஆசிரியர் படைத்துள்ளார். மாதேவன் என்னும் போலீஸ்காரர் பயந்த சுவாவம் உடையவர். எதிர்பாராத ஒரு கலவரத்தின் போது அவரது பயந்த சுவாவம் மறைந்து மூர்க்கத்தன்மை உடையவராக மாற்றம் பெறுகிறார். பின்னர் குட்டன்சாமி என்ற ஒரு சாமியாரின்பால் சேர்ந்து காலன்சாமி என்ற பெயரோடு துறவியாகி விடுகிறார். துவாத்மர் என்னும் மதத்தினை உருவாக்கித் தன்னோடு இன்னும் எண்பது பேரைச் சேர்த்துக் கொண்டு அந்த மதத்தைப் பரப்பத் தொடங்கினார். அங்கிருந்தவர்கள் மாதத்தில் 15 நாட்கள் சுக்கிலர் என்னும் பெயருடன் தூயவர்களாகவும், அடுத்த 15 நாட்கள் சியாமர்கள் என்னும் பெயருடன் கொடுமையான செயல்திறன் கொண்டவர்களாகவும் விளங்குகின்றனர். அவர்களின் செயல்திறனை அதிகரிக்க அவர்கள் சக்ரமூலி என்ற மூலிகையைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். சியாமர்கள் காலம் முடிந்த பிறகும் சுக்லர் ஆகாமல் சியாமர்களாகவே இருக்கத் தொடங்கிய நிலையில் அவர்களது தீயசெயல்கள் அதிகரிக்கின்றன. ஆகவே, திருவனந்தபுர மகாராஜா பிரிட்டிஷ்படை உதவியுடன் அவர்களை அழித்து விடுகிறார்.

இவர்களைப் பற்றிய தகவல்களைத் தேடும் இக்கதையின் முதன்மைப்பாத்திரத்திற்குத் திருவனந்தபுரத்தைச் சார்ந்த உளவியல் ஆய்வாளர் பங்கஜாட்சன் தம்பி என்பவரின் தொடர்பு கிடைக்கிறது. மதம் உருவாக்கிய ஆழ்மனப்படிமங்களில் இருந்தும் அகநம்பிக்கைகளில் இருந்தும் விடுதலை பெற வேண்டும், மனிதர்களுக்குள் சிறுவயது முதல் உருவாகியுள்ள நனவிலியை அகற்றிப் புதுநனவிலியைக் கட்டி எழுப்பிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கங்களுடன் பங்கஜாட்சன்தம்பி ஆதார உளவியல் பயிற்சி மையத்தை நடத்தி வருகிறார். அவரும் தன் பயிற்சியாளர்களுக்கு இச்சக்ரமூலி மூலிகையினையே பயன்படுத்துகிறார். ஒரு வருடம் கழித்து இம்மையத்திற்குள்ளும் ஆயுதப்போலீஸ் புகுந்தது என்று கதையினை முடிக்கிறார்.

மனித மனம்

மனிதமனம் என்பது சிக்கலான ஒன்று. மனித மனத்தின் இயல்புகளை ஆரம்பகாலம் தொடர்பு தத்துவவாதிகளும் உளவியலாளர்களும் ஆராய்ந்து வந்திருக்கிறார்கள். ஒரு கிளி பழம் தின்கிறது. இன்னொன்று அதைப் பார்த்திருக்கிறது. இது உபநிஷதவரி. மனித நடவடிக்கைகளுக்கான

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – IV

VOLUME - 1

மார்ச்சு-2025

E-ISSN : 2584 - 1238

காரணங்களை அறிவியல் அடிப்படையில் ஆராய்வது உளவியல் .இந்த இரண்டினையும் இணைத்து இச்சிறுகதையினை ஆசிரியர் படைத்துள்ளார்.

மனிதர்கள் அனைவருக்கும் ஆதிக்கமனப்பான்மை இயல்பானது. ஒவ்வொரு நிலையிலும் மனிதர்கள் பிறரை அடக்கி ஆளவே நினைக்கின்றார்கள். அந்த ஆதிக்கமனப்பான்மையின் விளைவாகத் தம்முடைய செயல்திறன் மற்றவர்களைக் காட்டிலும் உயர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்று விருப்பம் கொள்கிறார்கள். அதன் விளைவாக ப்பல்வேறு பரிசோதனைகளை மேற்கொள்கிறார்கள். மனிதர்களின் அடக்குமுறை எண்ணங்களின் மனப்பிரதிபலிப்பு எல்லாக் காலங்களிலும் காணப்படுவதை விளக்குவதாகவே இக்கதையினை ஆசிரியர் படைத்துள்ளார் எனலாம். பிரிட்டிஷார் காலத்தில் சக்ரமூலிமூலிகையைப் பயன்படுத்தி மனிதர்கள் தங்கள் வலிமையைக் காட்ட விரும்பியது போலவே காலங்கள் மாறிய பிறகும் மனிதர்கள் தங்கள் பலத்தைப் பெருக்கிக் கொள்ள அதே மூலிகையைப் பயன்படுத்தித் தங்கள் வலிமையைப் பெருக்கிக் கொள்வதாக இக்கதையின் போக்கினை அமைத்திருப்பதன் வாயிலாக மனித மனதின் ஆதிக்கமனோநிலையை வெளிக்காட்டியுள்ளார் எனலாம்.

அடிப்படை மனவெழுச்சிகள்

பிரிட்ச்சு(Bridges) என்னும் உளவியல் அறிஞர் “இளங்குழுவியின் மனவெழுச்சி பண்படாத அடிப்படைக் கிளர்ச்சியாக இருக்கும் என்று கருதுகிறார். குழந்தை வளர,வளர இக்கிளர்ச்சி மகிழ்ச்சி, துயரம் என்னும் இருபிரிவுகளாக இருக்கும் என்று கருதுகிறார். துயரமானது பின்னர் அச்சம், சினம் என்னும் இரு பெருங்கிளையாகப் பிரிகிறது. இந்த மனவெழுச்சிகளே ஒன்றுடன் ஒன்று பலவாறாக இணைந்து பொறாமை போன்ற மனவெழுச்சிகளின் ஆதாரமாக அமைகின்றது” (வர்த்தமானன் தமிழ் அகராதி, ப .696) என்பார். இவ்வடிப்படை மனவெழுச்சிகளை அடிப்படைச் செயல்பாடுகள் எனவும் குறிப்பிடுவர். “உளவியலார் பொதுவாக ஒருவனிடம் பிறப்பால் அமையும் மெய்ப்பாடுகள் அச்சம் , சினம், மகிழ்ச்சி எனக் கருதுகிறார்கள்” (கோகிலாதங்கசாமி, மனிதவளர்ச்சி கற்றல் உளவியல் , ப.106) என்றும் குறிப்பிடுவர். இவ்வடிப்படை மனவெழுச்சிகளுள் ஒன்றான அச்சத்தின் தூண்டுதலாலேயே மாதேவன் பாத்திரத்தின் இயல்பு மாறுவதனை நாம் காணமுடிகிறது.

அச்சம்(Anxiety)

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – IV

VOLUME - 1

மார்ச்சு-2025

E-ISSN : 2584 - 1238

அச்சம் என்பது ஓர் எதிர்மறை மனவெழுச்சியாகும் . விலங்கினங்களிலும் இது காணப்படுகிறது. “தனிமனிதனால் வெற்றி கொள்ள முடியாத ஆபத்தான ஒரு நிலை ஏற்படும்போது அவனுக்கு அச்சம் ஏற்படுகிறது . ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை உண்மையிலேயே அச்சத்தை உண்டாக்குவதாக இல்லாவிட்டாலும் கூட அது ஆபத்தானது என்று தனிமனிதன் எண்ணினாலும் அவனிடம் அச்சம் தோன்றும் (முனைவர்.பெ. வெங்கட்டம்மாள், பொது உளவியல் , ப.129) என்று அச்சம் குறித்து விளக்கமளிப்பார்.

மாதேவன் பாத்திரத்தின் மனநிலை மாற்றம் குறித்துக் குறிப்பிடும் போது,“வேளி சந்தையில் நடந்த சண்டையின் போது உயிர் தப்பும் ஆவேசத்தில் ஒருவனை வெட்டினார். அவனது மரண அலறலும் துடிப்பும் தன்னுள் உக்கிரமான உவகை ஒன்றை ஊறச் செய்வதை உணர்ந்தார். அதன் பின் அவரை அவராலேயே கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. அச்சம் அகன்றது. கோபம் கூட இல்லாமலாயிற்று. அச்செயலில் இருந்த மகிழ்ச்சியின் காரணமாகவே அவர் போரிட்டார் வெட்டினார் குத்தினார்” (விசும்பு, பக். 87 - 88) என்ற பகுதியில் மாதேவன் பாத்திரத்தின் அச்சமனோபாவம் மாறிய நிலையினைப் பரிவு செய்கிறார். அச்சம் நீங்கி ஆதிக்கம் தோன்றும் நிலையில் பிறரை மண்டியிட வைக்கும் ஆதிக்க மனோபாவத்திற்கு மனித மனம் என்றுமே ஆட்பட்டது என்பதனைப் புலப்படுத்துகிறார்.

மனப்பிளவு

ஆசிரியர் மனதின் வேறுபட்ட நிலையினை “மரத்தைத் தறிக்க வேண்டுமென்றால் மனம் உளியாகவும், சுத்தியலாகவும் ஒரே சமயம் மாறும். தன்மனம் ஒரு செயலைச் செய்யும் போது அச்செயலை வேறு ஒரு மனம் வேடிக்கை பார்க்கிறது என்று அவர் கண்டார். (விசும்பு.ப. 88) என்ற பகுதியில் விளக்குகிறார். இப்பகுதியை ஒரு கிளிபழம் தின்கிறது. இன்னொன்று அதைப் பார்த்திருக்கிறது என்ற உபநிஷதவரியுடன் தொடர்புடையதாக அமைத்துள்ளார்.

சுக்லன், சியாமன் என்னும் இருவரும் வேறுவேறு என்பதாக முதலில் கதைப்பின்னலைக் கொண்டு சென்று பிறகு மனித மனதின் வேறுபட்ட நிலை அது என்று கொண்டு முடிக்கிறார்.

இம்மனப்பிளவிற்கு அவர்கள் சக்ரமூலி மூலிகையைப் பயன்படுத்தியமையை, “சக்ரமூலி நம் மூளையில் உள்ள டோபோமினை மிக அதிகமாகப் பெருக வைக்கிறது. மூளையின் ரசாயனப்

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – IV

VOLUME - 1

மார்ச்சு-2025

E-ISSN : 2584 - 1238

பரிமாற்றமும் உயிர் மின்னூட்டமும் பலமடங்கு அதிகரிக்கிறது. ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்த்தால் நடந்து கொண்டிருக்கும் மூளை சட்டென்று உக்கிரமாக ஓட ஆரம்பிக்கிறது. மூளையின் வேகம் அதிகரிக்கும் போது அதைக் கட்டுப்படுத்தும் தர்க்கஅமைப்பு அதற்குப் போதாமலாகிறது. விளைவாக சக்ரமூலியை உள்ளே எடுத்துக் கொண்டால் நம் செயல்பாடுகள் கட்டுக்கடங்காதவகையாக மாறிவிடுகின்றன. அதே சமயம் மூளையின் செயல்பாடுகள் மந்தமடைந்து விட்டவர்களுக்கு அது அமுதம் போல” (விசும்பு,பக்.86 - 87) என்றும்,

“துவாத்மர்கள் ஒரு மனப்பிளவுச் சமூகம் .மனப்பிளவைத் திட்டமிட்டு உருவாக்கிக் கொண்டவர்கள் அவர்கள். அதற்குத் தான் சக்ரமூலி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது”(விசும்பு,பக்.86 - 87) என்றும் அமைந்துள்ள பகுதிகள் வழி மனப்பிளவுமுறைக்குச் சக்ரமூலியைப் பயன்படுத்திய தன்மையை விளக்கிக் காட்டுகிறார்.

இச்சிறுகதையில் ஆசிரியர் மனப்பிளவு குறித்துக் குறிப்பிடும் இடங்களில் மனம் குறித்த உளவியல் சிந்தனைகளை ஆழமாகப் பதிவு செய்துள்ளார். மனவெழுச்சியைத் தூண்டுவதற்கான சக்ரமூலியைக் குறிப்பிடும் இடங்களில் அம்மூலிகையின் மூளைச் செயல்பாட்டினை அதிகரிக்கும் தன்மையை விளக்கிக் காட்டியுள்ளார். இவை போன்ற அறிவியல் சிந்தனைகளை மையப்படுத்தி மனித மனதின் இயல்பினை வெளிப்படுத்தும் பாங்கில் அறிவியல் சிறுகதையாகக் கட்டமைத்துள்ளமையை அறியலாகின்றது.

துணைமை நூல்கள் :

1. ஜெயமோகன் (ஆசிரியர்), விசும்பு (அறிவியல் புனைகதைகள்) - கிழக்குப் பதிப்பகம், சென்னை.
2. <https://study.com/academy/lesson/what-is-science-fiction-definition-characteristics-books-authors.html>
3. <https://www.turnerstories.com/blog/2020/1/23/how-to-write-a-science-fiction-story>